

USO DA TERAPIA DE REPOSIÇÃO ENZIMÁTICA PANCREÁTICA NO CONTROLE DE DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS NO TRATAMENTO DE FIBROSE CÍSTICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

1 Rúbia Ellen Campelo Costa , 1 Gabriel Wilker de Alencar Farias, 1 Afonso Leoncio Saraiva Júnior, 1 Mireia de Oliveira Correia, 2 Tiago Lima Sampaio.
e-mail: ellen.campelocosta@gmail.com; Universidade Federal do Ceará (UFC)

✦
e-mail: ellen.campelocosta@gmail.com; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 -Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará, do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas.

Introdução: A fibrose cística (FC) é uma doença multissistêmica que acomete o epitélio de diversos órgãos, causando inúmeras morbidades, dentre elas as manifestações gastrointestinais como a insuficiência pancreática exócrina. Terapias como a reposição enzimática pancreática (PERT) estão sendo avaliadas para atenuar sintomas e reduzir a mortalidade dessa complicação potencialmente fatal. **Objetivo:** Verificar evidências do benefício da PERT em pacientes com FC através de revisão integrativa. **Métodos:** Foi realizada uma pesquisa no banco de dados PubMed utilizando a seguinte expressão de busca ("Cystic Fibrosis" AND "Pancreatic Enzyme Replacement") considerando os artigos publicados entre os anos de 2022-2024. Dentre os 52 resultados encontrados, foram excluídos os que tangenciam o tema, se encontravam repetidos ou não fossem de acesso livre, resultando em 5 artigos. **Resultados e Discussão:** A PERT que na maioria dos casos se apresenta como cápsulas que contêm extrato pancreático (lipase, protease e amilase) tem a função de suplementar as enzimas pancreáticas que se encontram ausentes ou ineficientes nos casos de insuficiência pancreática causada pela fibrose cística frequentemente

presente desde o nascimento. Por esta complicação se apresentar desde os primeiros estágios da vida, ela possui um alto grau de mortalidade e está associada a diversos problemas ocasionados pela má absorção nutricional, sendo portanto o tratamento com a reposição enzimática vital aos pacientes com fibrose cística, que o utilizam de forma contínua. O medicamento apresenta melhora significativa nos quadros dos pacientes, considerada bem tolerada, apresentando somente complicações quando excedida a dose máxima ao dia devido ao excesso de lipases. Portanto, é imprescindível que haja o ajuste correto das doses de PERT tanto para os pacientes pediátricos quanto adultos, com o intuito de diminuir a variação da biodisponibilidade do fármaco e assegurar sua eficácia, sendo assim necessários métodos diretos para avaliar os requisitos individuais de cada paciente para que ajuste ocorra de forma menos empírica. Conclusão: A PERT, vem sendo utilizada com sucesso no tratamento de insuficiência pancreática exócrina, muito comum em pacientes com fibrose cística, resultando na melhoria significativa da qualidade de vida dos pacientes.

PALAVRAS-CHAVE: Fibrose cística; Insuficiência pancreática; Reposição enzimática

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Freswick PN, Reid EK, Mascarenhas MR. Pancreatic Enzyme Replacement Therapy in Cystic Fibrosis. *Nutrients*. 2022 Mar 23;14(7):1341. doi: 10.3390/nu14071341. PMID: 35405954; PMCID: PMC9003370.

Savant A, Lyman B, Bojanowski C, Upadia J. Cystic Fibrosis. 2001 Mar 26 [updated 2023 Mar 9]. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, Pagon RA, Wallace SE, Bean LJH, Gripp KW, Amemiya A, editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993–2024. PMID: 20301428.

Olsen MF, Kjøller-Svarre MS, Møller G, Katzenstein TL, Nielsen BU, Pressler T, Lewis JI, Mathiesen IH, Mølgaard C, Faurholt-Jepsen D. Correlates of Pancreatic Enzyme Replacement Therapy Intake in Adults with Cystic Fibrosis: Results of a Cross-Sectional Study. *Nutrients*. 2022 Mar 22;14(7):1330. doi: 10.3390/nu14071330. PMID: 35405943; PMCID: PMC9003007.

Ritivoiu ME, Drăgoi CM, Matei D, Stan IV, Nicolae AC, Craiu M, Dumitrescu IB, Ciolpan AA. Current and Future Therapeutic Approaches of Exocrine Pancreatic Insufficiency in Children with Cystic Fibrosis in the Era of Personalized Medicine. *Pharmaceutics*. 2023 Jan 3;15(1):162. doi: 10.3390/pharmaceutics15010162. PMID: 36678791; PMCID: PMC9862205.

Calthorpe R, Rosenfeld M, Goss CH, Green N, Derleth M, Carr SB, Smyth A, Stewart I. Pancreatic enzyme prescription following ivacaftor licensing: A retrospective analysis of the US and UK cystic fibrosis registries. *J Cyst Fibros*. 2024 Feb 10:S1569-1993(24)00012-2. doi: 10.1016/j.jcf.2024.01.011. Epub ahead of print. PMID: 38342635.

